

ÍNDICE DE ANOMALIA DE CHUVA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ESTADO DO ACRE, BRASIL

Givanildo de Gois¹, Sonaira Souza da Silva², Paulo Miguel de Bodas Terassi³, Mario Henrique Guilherme dos Santos Vanderlei⁴, Geraldo de Carvalho Neto⁵, Bruno Serafini Sobral⁶; Marcelo Alves Muniz⁷; Indira Sueline Silva Aleluia⁸

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar - CMULTI. Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso, Lote 245 Colônia São Francisco, Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: givanildogois@gmail.com; ²Universidade Federal do Acre (UFAC), Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA). Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar - CMULTI. Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso, Lote 245 Colônia São Francisco, Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: sonaira.silva@ufac.br; ³Universidade de São Paulo (USP), Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física (PPGF). Av. Prof. Lineu Prestes, 338 - Butantã, São Paulo - SP, 05508-000. E-mail: pmbterassi@gmail.com; ⁴Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Graduação em Meteorologia. Departamento de Meteorologia, Tabuleiro do Martins, 57072-900 - Maceió, AL. E-mail: Mario Vanderlei <mario.vanderlei@icat.ufal.br>; ⁵Universidade Federal Fluminense (UFF), Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental (PGTA). Avenida dos Trabalhadores, 420 - Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, 27255-125. E-mail: gcn.resende@gmail.com; ⁶Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), Rio de Janeiro, RJ 20060-060, Brasil. E-mail: brunossobral@gmail.com; ⁷Universidade Federal do Acre (UFAC), Professor Substituto. Campus Floresta em Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar - CMULTI. Estrada Canela Fina, km 12, Gleba Formoso, Lote 245 Colônia São Francisco, Cruzeiro do Sul, Brasil, 69980-000. E-mail: marcelo.muniz@ufac.br; ⁸Faculdade de Ciências da Bahia (FACIBA), Especialista em Metodologia de Ensino de Matemática e Física. Rua Dr. José Peroba, 251 - Stiep - Salvador-BA, Brasil, 41770-23. E-mail: indiraaleluia@hotmail.com

Resumo

As recentes mudanças climáticas nas últimas décadas têm alterado o clima de diversas regiões do mundo, causando prejuízos econômicos as atividades agrícolas devido à falta de chuvas. O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de episódios de anomalia de chuva no município de Rio Branco (AC), por meio da aplicação dos Índices de Anomalia de Chuva (IAC) e Índice Oceânico de Niño (ONI). O índice IAC Identificou que 52,17% dos anos foram de Seca Suave, 26,09% de Seca Moderada e 21,74% de Seca Alta. Episódios de intensidade Umidade Baixa foram observada em 39,13% dos anos, e de intensidade Umidade Moderada em 21,74% dos anos. Episódios de intensidade Umidade Alta ou Extremamente Alta apresentaram percentuais iguais em 8,70% dos anos, relacionados ao ONI.

Essas descobertas sugerem que a variabilidade climática tem impactado significativamente a hidrologia da região, e medidas adequadas são necessárias para gerenciar os impactos de uma mudança climática nos recursos hídricos. Mais pesquisas são necessárias para entender a influência da variabilidade climática nos padrões de precipitação e desenvolver estratégias eficazes para mitigar os riscos associados às secas.

Palavras-chave — Amazônia ocidental, clima, precipitação, variabilidade climática, seca.

Abstract

In recent years, we have noticed a substantial change in the weather patterns of several regions worldwide, resulting in socioeconomic losses due to the lack or excess of precipitation. This study aimed to investigate the occurrence of

precipitation anomalies in the municipality of Rio Branco - Acre (AC), Brazil, by applying the Rainfall Anomaly Index (RAI) and Oceanic Niño Index (ONI). The RAI identified that 52.17% of the years were characterized as Mild Drought, 26.09% as Moderate Drought, and 21.74% as Severe Drought. Episodes of Low Moisture intensity were observed in 39.13% of the years, and episodes of Moderate Moisture intensity were present in 21.74%. Episodes of High or Extremely High Moisture intensity were recorded in 8.70% of the years and associated with the ONI. These findings suggest that climate variability has significantly impacted the region's hydrology, and adequate measures are needed to manage the impacts of a changing climate on water resources. Further research is necessary to understand the influence of climate variability on precipitation patterns and develop effective strategies to mitigate the risks associated with droughts.

Key words — Western Amazon, climate, precipitation, climate variability, dry.

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento climático da variabilidade das chuvas apresenta-se como fundamentais diante do atual cenário de mudanças climática no mundo, quanto às discursões sobre as questões ligadas ao clima vêm ganhando notoriedade nos meio de comunicação e nos mais diversos níveis da sociedade – política, ambiental, científica e econômica. Como consequência a humanidade tem vivenciado uma série de alterações no clima nos pequenos e grandes centros urbanos e regiões agrícolas [1, 2]. Assim, inúmeros estudos [3, 4, 5, 6], afirmam que entre os elementos meteorológicos a chuva é a variável mais importante para a manutenção da vida, onde os estudos sobre o seu comportamento (eventos extremos, como enchentes, estiagens e secas extremas) são fundamentais, uma vez que atingem diretamente a sociedade e os ecossistemas. Ou seja, existe uma relação direta da chuva com o monitoramento do regime pluviométrico para garantir o abastecimento das cidades por água potável, a irrigação de áreas agrícolas produtoras de alimentos, a geração de energia elétrica, que em grande parte dependem diretamente da reposição da água armazenadas nos rios ou lagos de barragens [7].

As alterações nos padrões pluviométricos devido às mudanças climáticas têm levado a um aumento significativo de eventos de natureza extremas como seca e inundações provocadas por chuvas extremas na maioria das capitais brasileiras e do mundo, com perdas significativas nas atividades agrícolas [8, 9].

Em que as perdas com grãos provocadas pela falta de chuvas na região sul do Brasil na safra 2004/2005 chegaram a 700 mil hectares plantados, sendo que, somente na produção de soja, os prejuízos contabilizados em relação à safra anterior (2003/2004) foram em torno de 53% com apenas 655 kg/ha [10]. O que resultou na falta de matéria prima para a fabricação de óleo e farelo de soja de 78,8% em volume e 82,8% em valor, forçando a indústria de alimentos a importar soja de outros Estados e países do MERCOSUL [10].

Berlato e Cordeiro [11] em um estudo com relação às causas das perdas nas principais culturas agrícolas no Rio Grande do Sul, no período de 1992 a 1997, verificaram que, para a soja e o milho, em 96,6% e 88,4% dos casos, respectivamente, a falta de chuvas foi a principal responsável por grandes prejuízos na produção. Os autores ressaltam que, durante o período de estudo, não ocorreram períodos de baixa pluviosidade (estiagens) prolongados, sendo o período mais significativo o da safra de 1995/1996, causado por evento de fraca La Niña [11].

No Brasil, os Estados que compõem a Região Nordeste (NEB) e a parte setentrional de Minas Gerais são os mais afetados por secas e estiagens [12]. Porém, nas últimas décadas a Região Norte do Brasil (RNB) vêm sofrendo com as mudanças significativas no clima da Amazônia, devido a variações climáticas globais e mudanças no uso da terra, com o aumento do desmatamento, que potencializa a ocorrência de eventos extremos de secas e cheias na região [13,14,15].

Na RNB, os eventos de natureza extrema como chuvas intensas e secas têm causado impactos significativos na vazão dos rios, afetando negativamente a vida das populações ribeirinhas que dependem dos rios para sua subsistência [15].

Em 2011, Espinoza e outros [16] estudaram as secas ocorridas em 1995, 1998, 2005 e 2010 na RNB, no alto Solimões, e identificaram que a seca de maior intensidade das últimas décadas

ocorreu em 2010, em comparação à seca de 2005, que foi ocasionada apenas devido às anomalias da Temperatura da Superfície do Mar TSM do Atlântico, chamada de Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO); e a seca de 1998, por um forte El Niño juntamente com a AMO positivo [17, 18, 19, 20, 21].

Assim, a variabilidade da chuva pode ser compreendida por meio de índices, tal como o Índice de Anomalia de Chuvas (IAC), que tem sido utilizado amplamente, pois além de ser de fácil aplicabilidade, requer apenas dados pluviométricos, sendo bastante preciso se comparado a outros índices [9, 22, 23].

O presente estudo tem como objetivo verificar a hipótese de aumento ou de redução da anomalia de chuva em Rio Branco, no estado do Acre, analisar as ocorrências de secas nesse município, utilizando o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) e sua relação com os eventos de El Niño e La Niña, através da aplicação do *Oceanic Niño Index (ONI) da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*,

2. MATERIAL E MÉTODOS

O município Rio Branco é a capital do estado do Acre, na RNB, e principal centro financeiro e político-administrativo do estado. Localiza-se às margens do Rio Acre, na latitude de $9^{\circ} 58' 26''$ Sul, e longitude de $67^{\circ} 48' 27''$ Oeste, em uma altitude de 143 m Figura 1 [23].

O Rio Acre atravessa o município e divide a cidade de mesmo nome em duas partes denominadas; Primeiro e Segundo Distritos, respectivamente. Limita-se ao Norte com os municípios de Bujari e Porto Acre, ao Sul com os municípios de Xapuri, Brasiléia e Capixaba, a Leste com Senador Guimard e a Oeste com o município de Sena Madureira [23].

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Rio Branco apresenta uma superfície territorial de 8.835,154 km², com uma população de com 419.452 habitantes e encontra-se inserido na Mesorregião do Vale do Acre [24, 25].

Em que segundo a metodologia de Thornthwaite [26], o clima da região de Rio Branco é classificado como úmido, com pequena deficiência de água, megatérmico e com vegetação durante todo o ano, representado por B1 rA'a [24].

A estação chuvosa em Rio Branco se estende de outubro a abril, com chuvas acima de 1699,38 mm ano⁻¹; maio é o mês de transição entre a estação chuvosa e a seca; e a estação seca se estende de junho a agosto; setembro é o mês de transição entre a estação seca e a chuvosa [27, 23]. As temperaturas máximas encontram-se entre 31 °C e 33 °C, podendo variar durante o dia de 36 °C a 37 °C. E durante os meses de agosto e outubro são registrados as maiores temperaturas do ano. As temperaturas mais baixas ocorrem em julho, entre 17 °C e 22 °C [24].

Figura 1. Localização da estação pluviométrica de Rio Branco no estado do Acre (AC).

2.1. Dados pluviométricos

Os registros pluviométricos da estação de Rio Branco utilizados neste estudo (INMET nº 967000; Figura 1), foram oriundos do Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), abrangendo o período de 1980 a 2020 totalizando 41 anos de observações. Os totais diários de chuva foram organizados em uma planilha eletrônica e submetidos a um pré-controle de qualidade para identificar possíveis falhas nas séries temporais.

2.2. Pré-tratamento dos dados

Os dados pluviométrico da estação Rio Branco foram submetidos a um controle de qualidade para identificar possíveis falhas durante o processo de coleta [30]. A partir desse controle, constatou-se que a estação Rio Branco apresentou um percentual de falhas de 4,27 % no registro do número de dias de chuva.

2.3. Preenchimento das falhas

Para o preenchimento das falhas nos dados de chuva, utilizou-se a técnica de imputação múltipla, conforme a metodologia de Harrell Jr. [31], devido ao percentual de falhas serem igual ou superior a 0,15. O método de imputação "norm.predict" foi adotado, utilizando o pacote "Mice" no software R versão 4.13 [31]. Para informações mais detalhadas, é possível consultar o estudo [29].

2.4. Índice de anomalia de chuva

Para analisar a intensidade e a frequência dos anos secos e chuvosos no município de Rio Branco, utilizou-se o Índice de Anomalia de Chuva (IAC) desenvolvido por Rooy (1965) [31] e adaptado por Freitas (2005) [21]. Para obter as anomalias positivas e negativas de chuva do município de Rio Branco, foram tabulados os dados via planilha eletrônica (software Microsoft Office Excel), para o período de 1980 a 2020, conforme as expressões a seguir:

$$IAC_{Positiva} = 3 \left[\frac{(N - \bar{N})}{(\bar{M} - \bar{N})} \right] \quad (1)$$

$$IAC_{Negativa} = -3 \left[\frac{(N - \bar{N})}{(\bar{X} - \bar{N})} \right] \quad (2)$$

Em que, N = precipitação (mm) atual do mês ou ano que será calculado o IAC; \bar{N} precipitação média mensal ou anual da série histórica (mm); \bar{M} média das dez maiores precipitações mensais ou anuais da série histórica (mm); \bar{X} = média das dez menores precipitações mensais ou anuais da série histórica (mm).

Os valores do IAC são classificados em nove categorias que variam de extremamente úmido a extremamente seco [33]. Nesse índice, um valor acima ou abaixo de zero indica que o resultado foi comparado com a média histórica, e o período será classificando como chuvoso ou não chuvoso, ou seja, quanto mais o valor do índice se afastar de zero, maiores ou menores serão os volumes chuva [33] conforme Tabela 1.

IAC	Classe de Intensidade
≥ 4,00	Umidade Extremamente Alta
3,00 a 3,99	Umidade Alta
2,00 a 2,99	Umidade Moderada
0,00 a 1,99	Umidade Baixa

-1,99 a 0,00	Seca Suave
-2,00 a -2,99	Seca Moderada
-3,00 a -3,99	Seca Alta
≤ 4,00	Seca Extremamente Alta

Tabela 1. Classificações das intensidades das anomalias negativas e positivas de precipitação de acordo com o Índice de Anomalia de Chuva (IAC).

2.5. Oceanic Niño Index (ONI)

Na identificação dos eventos de *El Niño* (fase quente), *La Niña* (fase fria) e Neutralidade, foi utilizado, o *Oceanic Niño Index* (ONI) [36], que é o principal indicador para o monitoramento destes eventos. O índice é calculado na mesma região do *Niño* 3.4 e utiliza anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM). A metodologia do ONI é apresentada em: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. As condições de *El Niño* (fase positiva) estão presentes quando o ONI é igual ou maior do que 0,5 °C por 5 períodos trimestrais consecutivos. As condições de *La Niña* (fase negativa) existem quando o ONI é igual ou menor do que -0,5 °C por 5 períodos trimestrais consecutivos, e a condição de Neutralidade ocorre quando a TSM encontra-se em torno da média histórica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distribuição temporal da chuva no município de Rio Branco mostra que a estação chuvosa ocorre no período de outubro a abril, com um acumulado anual de chuva de 1699,38 mm ano⁻¹ (Figura 3).

Os maiores volumes pluviométricos foram observados na estação chuvosa nos meses de novembro (178,72 mm mês⁻¹), dezembro (214,65 mm mês⁻¹), janeiro (247,50 mm mês⁻¹), fevereiro (274,83 mm mês⁻¹), março (249,66 mm mês⁻¹) e de transição abril (141,28 mm mês⁻¹). Por outro lado, a estação seca ocorre no período de maio a setembro, com um acumulado de chuva de apenas 620,22 mm ano⁻¹. Durante a estação seca, os menores volumes pluviométricos correram entre os meses de junho (38,60 mm mês⁻¹), julho (31,78 mm mês⁻¹), agosto (48,95 mm mês⁻¹) e setembro (73,98 mm mês⁻¹), sendo outubro (137,22 mm mês⁻¹), o mês de transição entre a estação seca e a chuvosa Figura 2.

Figura 2. Distribuição sazonal das chuvas médias mensais acumuladas na estação Rio Branco (AC), no período de 1980 a 2020.

A distribuição interanual das chuvas médias acumuladas anuais (CMAA) em Rio Branco - AC para o período de 1980 a 2020 (Figura 3) revelou que os menores volume pluviométricos de CMAA foram registrados em 23 anos consecutivos, (56,10 % dos anos com CMAA < 1699,38 mm ano⁻¹), destaque para os anos de 1980 a 1983, 1987, e 1990 a 1998, e 2000, 2005 a 2007, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 e 2020.

Para Espinoza [36], as secas de 1995, 1998, 2005 e 2010 na região do alto Solimões, a seca mais significativa nas últimas décadas foi registrada em 2010, quando comparada a de 2005, que mais prejuízos causou à região amazônica.

Segundo Aragão [17], a seca de 2005 foi causada apenas devido às anomalias da Temperatura da Superfície do Mar - TSM do Atlântico, chamada de Oscilação Multidecadal do Atlântico (AMO); e a seca de 1998, por um forte ENOS juntamente com a AMO positiva.

Quanto aos maiores volumes de CMAA, foram registrados em 18 anos (43,09% dos anos com CMAA > 1699,38 mm ano⁻¹), com destaque para os anos de 1984 a 1986, 1988, 1989, 1997, 1999, 2001 a 2004, 2008, 2009, 2012 a 2014, 2018 e 2019 (Figura 3).

Figura 3. Distribuição interanual das chuvas na estação Rio Branco (AC), no período de 1980 a 2020.

Em relação ao IAC e o ONI (Figuras 3 e 4, e Tabela 1), o município de Rio Branco - AC, com base na distribuição interanual da CMAA > 1699,38 mm ano⁻¹, para as anomalias negativas de chuvas, mostrou que 39,13% dos anos (1984, 1988, 1989, 1999, 2001, 2002, 2003, 2008 e 2009) apresentaram Umidade Baixa (9 anos), (1,99 > IAC > 0,00), com destaque para os anos de 1984 (1843,9 mm ano⁻¹ e La Niña Fraca), 1988 (1926,1 mm ano⁻¹ e La Niña Forte), 2002 (1819,9 mm ano⁻¹ e El Niño Moderado), 2008 (1841,4 mm ano⁻¹ e La Niña Fraca) e 2009 (1911,1 mm ano⁻¹ e El Niño Moderado).

A análise de IAC e ONI em Rio Branco - AC, mostrou que 21,74% dos anos (5 anos), apresentam-se como de “Umidade Moderada” (2,00 > IAC > 2,99), destaque para os anos de 1985 (2000,1 mm ano⁻¹ e Neutro), 2004 (2000,4 mm ano⁻¹ e de El Niño Fraco), 2013 (1985,0 mm ano⁻¹ e Neutro), 2014 (2074,2 mm ano⁻¹ e de El Niña Fraco) e 2018 (1974,27 mm ano⁻¹ e de El Niño Fraco).

Porém, eventos de Umidade Alta e Extremamente Alta foram registrados os percentuais iguais a 8,70% dos anos (2 anos), com “Umidade Alta” (3,00 > IAC > 3,99), para os anos de 1997 (2152,19 mm ano⁻¹ e de El Niño Moderado) e 2019 (2107,89 mm ano⁻¹ e de El Niño Fraco). Seguido por eventos classificados como de Umidade Extremamente Alta (IAC > 4,00), nos anos de 1986 com 2442,50 mm ano⁻¹ e de El Niño Moderado, 2012 com 2229,80 mm ano⁻¹ e de Neutralidade.

Quanto aos eventos classificados como de Seca Suave (-1,99 > IAC > 0,00), para a intensidade de anomalias positivas de chuva de acordo com o IAC, se verificou a ocorrência de eventos significativos em 52,17% dos anos considerados (12 anos), em 1987, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998, 2000, 2005, 2007, 2010 e 2017.

Destaque para os anos de 1987 (1531,60 mm ano⁻¹ e El Niño Forte), 1991 (1531,50 mm ano⁻¹ e El Niño Forte), 1998 (1576,10 mm ano⁻¹ e La Niña Forte), 2000 (1523,50 mm ano⁻¹) e 2005 (1654,60 mm ano⁻¹ e de La Niña Fraca), 2010 (1685,40 mm ano⁻¹ e La Niña Forte) e 2017 (1515,60 mm ano⁻¹ e de La Niña Fraca) de Seca Suave. Em que os

anos de 2005 e 2010 registraram as maiores secas na Amazônia [16, 18, 39].

Para a classificação de eventos de Seca Moderada ($-2,00 > IAC > -2,99$), 26,09% dos anos (6 anos), apresentaram registros de anomalias negativas de chuvas: os anos de 1981 (1480,10 mm ano⁻¹ e Neutro), 1982 (1410,7 mm ano⁻¹ e El Niño Muito Fraco), 1983 (1442,3 mm ano⁻¹ e La Niña Fraca), 1990 (1410,3 mm ano⁻¹ e Neutro), 1994 (1436,9 mm ano⁻¹ e El Niño Moderado) e 2006 (1478,6 mm ano⁻¹ e El Niño Fraco). Estes resultados são seguidos por eventos de Seca Alta concentrados em 21,74% dos anos (5 anos), em 1980 (1330,10 mm ano⁻¹ e Neutro), 2011 (1349,4 mm ano⁻¹ e La Niña Moderado), 2015 (1384,2 mm ano⁻¹ e El Niño Muito Forte), 2016 (1384,7 mm ano⁻¹ e La Niña Fraca) e 2020 (1361,15 mm ano⁻¹ e La Niña Moderado). Porém, não foram registrados eventos classificados como de Seca Extremamente Alta na região de Rio Branco - AC.

Desta forma diversos estudos, como Zeng (2008), Yoon e Zeng (2010), Marengo et al. (2012), entre outros, mostraram que a variabilidade pluviométrica na Amazônia não é devida apenas ao aquecimento e resfriamento da superfície do Pacífico Leste, mas também ao Oceano Atlântico Norte e Sul durante o período de transição entre a estação chuvosa e a seca.

Aragão (2007) [17] indica que as secas na Amazônia são causadas por uma série de mecanismo, e, além disso, essas secas causaram impactos diferentes em diferentes regiões da Bacia Amazônica, ou seja, as secas associadas ao El Niño Oscilação Sul (ENSO) causam anomalias pluviométricas, e consequentemente anomalias na vazão, no Norte, Centro e Leste da Amazônia e quando as secas estão associadas a AMO as anomalias ocorrem, principalmente, no oeste da Amazônia.

Figura 4. Distribuição do IAC e ONI, na estação Rio Branco (AC), no período de 1980 a 2020.

5. CONCLUSÕES

Através da aplicação dos Índices IAC e ONI foi possível identificar que 52,17% dos anos foram de Seca Suave, 26,09% de Seca Moderada e 21,74% de Seca Alta. Além disso, foram identificados episódios de intensidade de Umidade Baixa em 39,13% dos anos, 21,74% de Umidade Moderada e 8,70% dos anos de Umidade Alta ou Extremamente Alta, associados aos episódios de ENOS na região do município de Rio Branco -AC. Os índices IAC e ONI mostraram-se como uma ferramenta eficiente na identificação da seca na região de abrangência da estação pluviométrica Rio Branco.

6. REFERÊNCIAS

- [1] COUTINHO, E.C.; Rocha, E.J.P.; LIMA, A. M. M.; Ribeiro, H.M.C.; Gutierrez, L.A.C.L. ; Barbosa, A.J.S.; Paes, G.K.A.A.; BISPO, C.J.C.; AMADOR, P. . Variabilidade Climática da Precipitação na Bacia Amazônica Brasileira. Revista Brasileira de Climatologia, v. 22, p. 476-500, 2018.
- [2] FREITAS, A.R.P.; PAIVA, L.E.B. Revisão da produção científica internacional de brasileiros acerca das mudanças climáticas. Revista de Gestão Social e Ambiental. v. 12, n. 3 (2018).
- [3] SANTOS, C. A. C. dos; MELO, M. M. M. S.; BRITO, J. I. B. de. Tendências de Índices de Extremos Climáticos para o Estado do Amazonas e suas Relações com a TSM dos Oceanos Tropicais. Revista Brasileira de Meteorologia. São Paulo , v. 31, n. 1, p. 1-10, mar. 2016.
- [4] MARCUZZO, F. F. N.; GOULARTE, E. R. P.; MELO, D. C. R.; PINTO FILHO, R. F.; CARDOSO, M. R. D. Mapeamento espacial, temporal e sazonal das chuvas no bioma Cerrado do estado do Tocantins. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 15, 2011, Curitiba-PR. Anais eletrônicos. Curitiba: SBSR, p. 4594-4601.
- [5] MORAIS, B. C. de; COSTA, J. M. N. da; COSTA, A. C. L. da; e COSTA, M. H. Variação espacial e temporal da precipitação no Estado do Pará. Acta Amazonica. 2005, v. 35, n. 2, pp. 207-214.
- [6] ROBERTSON, A. W.; INÊS, A. V. M.; HANSEN, J. W. Downscaling of Seasonal Precipitation for Crop Simulation. Journal of Applied Meteorology and Climatology, New York, June, 2007.
- [7] SILVA, A.R.; SANTOS, T. S.; QUEIROZ, D. E.; GUSMAO, M. O.; SILVA, T. G. F. Variações no índice de anomalia de chuva no semiárido. Journal of Environmental Analysis and Progress, v. 2, p. 377-384,

2017.

<https://doi.org/10.24221/jeap.2.4.2017.1420.377-384>

[8] BARBOSA, V. V.; SOUZA, W.M.; GALVINCIO, J. D.; COSTA, V. S. O. Análise da Variabilidade Climática do município de Garanhuns, Pernambuco-Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 09, p. 353-367, 2016.

[9] SILVA, A.R.; SANTOS, T. S.; QUEIROZ, D. E.; GUSMAO, M. O.; SILVA, T. G. F. Variações no índice de anomalia de chuva no semiárido. *Journal of Env. Anal. and Progress*, v. 2, p. 377-384, 2017.

[10] LAZZARI, M. R. Safra 2004/2005 de grãos de verão do RS: produção e preços em baixa. *Indicadores Econômicos FEE*, Porto Alegre, v. 33, n. 2, p. 47-64, set. 2005.

[11] BERLATO, M. A.; CORDEIRO, A. P. A. Variabilidade climática e agricultura do Rio Grande do Sul. 2005.

[12] MISHRA, A.K.; SINGH, V.P. A review of drought concepts. *Journal of Hydrology*, v.391, n.1-2, p.202-2016, 2010.

[13] NOBRE, C.A.; SAMPAIO, G.; SALAZAR, L. Mudanças climáticas e Amazônia. *Ciência e Cultura*, v.53, p.6, 2007.

[14] NOBRE, C.A. "Amazônia: fonte ou sumidouro de carbono?" Em: *Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia*. MMA, p.197-224. 2001.

[15] BORMA, L.S. et al. Impactos dos eventos extremos de seca e cheia sobre os recursos hídricos amazônicos e ações da defesa civil. In: NOBRE, C.A. *Secas na Amazônia: causas e cons.*. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. p. 305-337.

[16] MARENGO, J.A.; ESPINOZA, J.C. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. *International Journal of Climatology*, v.36, n.9, p.1033-1050, 2016.

[17] ARAGÃO, L.E.O.C.; MALHI, Y.; ROMAN-CUESTA, R.M.; SAATCHI, S.; ANDERSON. Spatial patterns and fire r. of recent Amazonian droughts. *Geophysical Research Letters*. V.34, 2007

[18] MARENGO, J.A.; NOBRE, C.A. & TOMASELLA, J.; OYAMA, M.D.; OLIVEIRA, G.V.S.; OLIVEIRA, R. The Drought of Amazonia in 2005. *Journal of Climate*, v.21, 2008.

[19] ZENG, N.; YOON, J-H.; MARENGO, J.A.; SUBRAMANIAM, A.; NOBRE, C.A.; MARIOTTI, A. e NEELIN, J.D. Causes and impacts of the 2005 Amazon drought. *Environmental Research Letters*. v.3, 2008.

[20] MOLINIER, M.; RONCHAIL, J.; GUYOT, J.-L.; COCHONNEAU, G.; GUIMARÃES, V. Hydrological variability in the Am. drainage basin and African tropical basins. *Hydrological Process*. v. 23, p.3245–3252, 2009.

[21] FREITAS, M. A. S. 2005. Um Sistema de Suporte à Decisão para o Monitoramento de Secas Meteorológicas em Regiões Semi-Áridas. *Revista Tecnologia Fortaleza, Suplementar*, 84-95.

[22] Silva, D. F. 2009. Análise de aspectos climatológicos, ambientais, agroeconômicos e de seus efeitos sobre a Bacia hidrográfica do rio Mundaú (AL e PE). Tese (Doutorado), Campina Grande UFCG. Da Silva, D. F.; Kayano, M.

[23] SOUSA, J. W.. Características climáticas do município de Rio Branco, Acre, período de 1990-2019. *Scientia Naturalis*, v. 2, p. 723-740, 2020.

[24] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disp. em: <<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/rio-branco.html>>. Ac. em 18 de Abr, 2023.

[25] ACRE. Governo do Estado do Acre. Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, Fase II (Escala 1:250.000): Documento Síntese. 2 ed. Rio Branco: SEMA.. 2010. 356 p

[26] THORNTHWAITE, C. W. An approach towards a rational classification of climate. *Geographical Review*, v. 38, n. 1, p. 55-94, 1948.

[27] DUARTE, A. F.. Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo 1971 - 2000. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 21, p. 308-317, 2006.

[29] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disp. em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ac/.html>>. Acessado em 18 de Abr, 2023.

[28] COSTA JUNIOR, D.S.; FERREIRA, R.L.C.; SILVA, J.A. A.; GOIS, G.; PESSOA, M.M.L.; SILVA, V.S. Variabilidade ambiental no município de Ibimirim, estado de Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Climatologia*, v.31, p.565-610, 2022.

[30] HARRELL JR., F.E. *Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Reg., and Survival Analysis*. 2ªEd., New York: Springer Nature Switzerland AG 2015, 2001. 582p.

[32] R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.

[31] Rooy, M. P. V. 1965. A rainfall anomaly index independent of time and space. *Notos* 14, 43-48.

[34] Freitas, M. A. S. 2005. Um Sistema de S. à Decisão para o M. de Secas Met. em Regiões Semi-Áridas. *Revista Tecnologia Fortaleza, Suplementar*, 84-95.

[32] HUANG, B.; THORNE, P.W. Extended reconstructed sea surface temperature, version 5 (ERSSTv5): upgrades, validations, and intercomparisons. *Journal of Climatology*, Boston, v.30, n.20, p.8179-8205, 2017.

[33] ESPINOZA, J.C., RONCHAIL, J.; GUYOT, J.L.; JUNQUAS, C.; VAUCHEL, DRAPEAU, G. E POMBOSA R. Climate variability and extreme drought in the upper Solimões River (western Amazon Basin): Understanding the exceptional 2010 drought. *Geophysical Research Letters*, v.38, 2011.